

**TIJORAT BANKLARIDA MARKETING STRATEGIYALARINING
BANK TIZIMI SAMARADORLIGIGA TA’SIRI****THE IMPACT OF MARKETING STRATEGIES IN COMMERCIAL
BANKS ON THE EFFICIENCY OF THE BANKING SYSTEM****¹Karachayeva
Mashxura Valijonovna***¹Toshkent iqtisodiyot universiteti, “Bank ishi” kafedrası o‘qituvchisi***Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Mazkur maqolada tijorat banklarining marketing strategiyalari, ularning bank tizimiga ta’siri, marketing strategiyasini shakllantirishga doir yondashuvlar hamda 5E modeli asosida marketing strategiyalarini ishlab chiqish jarayonlari o‘rganilgan. Shuningdek, Sberbank, Tinkoff Bank va Alfa-Bank tomonidan boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi tashkilotlar bilan hamkorlik o‘rnatish amaliyoti tahlil qilingan hamda bank marketing strategiyalarini alohida yosh guruhlari bo‘yicha ishlab chiqish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Eng - This article examines the marketing strategies of commercial banks, their impact on the banking system, approaches to the formation of marketing strategies, and the processes of developing marketing strategies based on the 5E model. The practice of establishing cooperation with organizations operating in other sectors by Sberbank, Tinkoff Bank, and Alfa-Bank is also analyzed, and proposals are made for the development of bank marketing strategies for specific age groups.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

- ❖ *tijorat banklari, marketing strategiyalari, 5e modeli, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot.*
- ❖ *commercial banks, marketing strategies, 5e model, information and communication technologies, digital economy.*

Kirish.

Zamonaviy dunyoda bank tizimi bozor munosabatlarining eng muhim bo‘g‘inlaridan biri hisoblanadi. Boshqa har qanday tashkilot singari, tijorat banklari ham rivojlanish, mavjud mijozlar bazasini saqlab qolish va yangi mijozlarni jalb etish uchun o‘z biznes modelini to‘g‘ri shakllantirishi lozim. Buning uchun banklar doimiy ravishda mijozlar ehtiyojlarini chuqur o‘rganib, ularga mos innovatsion yechimlarni ishlab chiqishi va amaliyotga samarali joriy etib borishi zarur. Bugungi kunda tijorat banklari o‘rtasida raqamli texnologiyalar orqali mijozlarga xizmat ko‘rsatish sohasida raqobat kuchayib

bormoqda. Xususan, veb-saytlar va mobil ilovalar, onlayn chatlar, chat-botlar, yuqori darajadagi mijozga yo‘naltirilgan xizmat ko‘rsatish markazlari va boshqa zamonaviy vositalar orqali mijozlar e‘tiborini jalb qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Axborot texnologiyalari bank operatsiyalarining tezkorligini, xavfsizligini va mijozlarga qulaylik yaratishni ta‘minlaydi.

Bundan tashqari, banklar mijozlarga xizmat ko‘rsatishda sun‘iy intellekt, Big Data texnologiyalari va blokcheyn asosidagi innovatsion yechimlardan ham foydalanishni boshladilar. Bu jarayonlar bank xizmatlarining raqamlashtirilishini yanada jadallashtirib,

banklar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirmoqda va mijozlarga taklif etilayotgan xizmatlarning sifatini oshirmoqda.

Kelajakda esa raqamli bank xizmatlarini to'liq rivojlantirish, fintech kompaniyalar bilan hamkorlikni kengaytirish va moliyaviy texnologiyalar sohasida innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash bank tizimining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Ushbu islohotlarni samarali joriy etilishi uchun mijozlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Buning uchun avvalo, mijozlarning ehtiyoj va talablarini chuqur tahlil qilish, ularning xatti-harakatlari va afzalliklarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Bank marketingi sohasidagi tadqiqotchi T.P. Dankoning fikricha, banklar faoliyatida strategiya mijozlar ehtiyojlari va ularning bank xizmatlariga bo'lgan talabini oshirishga yo'naltirilgan, shu bilan birga bankning o'z manfaatlarini ham inobatga olgan holda ishlab chiqilgan boshqaruv rejasi hisoblanadi [1].

Nemis olimlari E.Dix va X.Xersgen marketing strategiyasini tijorat banklari faoliyatining asosiy o'zagi deb ta'kidlaydilar [2].

I.Ansolf tadqiqotlarida bank strategiyasining maqsadi bankning barqaror raqobatbardosh ustunligiga erishish uchun ishlab chiqilishi zarurligini ta'kidlaydi [3].

R. Piter fikriga ko'ra, marketing strategiyasi bank tizimini rivojlantirish va mijozlar bazasini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, bankning uzoq muddatli istiqbolida moliyaviy barqarorligini ta'minlash imkonini beradi [4].

H.Быканова marketing bank faoliyatida umumiy boshqaruv, moliya va texnologiyalar bilan bir qatorda eng muhim muvaffaqiyat omili sifatida ta'kidlaydi [5].

Fikrimizcha, bank strategiyasi bankning rivojlantirish yo'nalishlarini hisobga olgan holda, eng optimal qarorlarni qabul qilish, bozordagi raqobatbardoshlikni oshirish, mijozlar bazasini kengaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada analiz, sintez, tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil, induksiya, deduksiya kabi tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Geosiyosiy keskinliklar natijasida moliya bozorida barqarorlikka tahdidlar kuchaymoqda, bu esa banklar va boshqa moliyaviy institutlardan tezkor moslashuvchanlik va risklarni boshqarish bo'yicha yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Xalqaro sanksiyalar, savdo cheklovleri va valyuta bozorlardagi beqarorlik tijorat banklari strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga, investitsiya portfellarini diversifikatsiya qilishga va raqamli moliya xizmatlarini rivojlantirishga majbur qilmoqda. Shu bilan birga, mijozlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish va ularga mos innovatsion yechimlarni taklif etish banklar raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun muhim omilga aylanib bormoqda.

Raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan yangi mahsulotlarning amaliyotga joriy etilishi yangi xatarlarning yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, moliyaviy texnologiyalar xorijiy mamlakatlar banklarida keng miqyosda tatbiq etilmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi banklar marketing strategiyalarini takomillashtirishni talab qiladi. Bank sohasidagi raqobatning o'sishi sharoitida marketing strategiyasini shakllantirishda uchta asosiy yondashuvni ajratish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklarida marketing strategiyasini shakllantirish yondashuvlari

Birinchi yondashuv doirasida violent, patent va kommunikativ strategiyalar ishlab chiqiladi. Violent strategiya – mijozlarga ommaviy xizmat ko'rsatishni nazarda tutadi, bunda o'rtacha sifatdagi xizmatlar minimal xarajatlar bilan taqdim etiladi. Patent strategiyasi – VIP mijozlar uchun xizmatlar ko'rsatishga yo'naltirilgan tor sohalarda shakllanadi. Bu orqali banklar "yuqori" segmentdagi mijozlarni saqlab qolish va muhim mijozlarning talablarini qondirish orqali raqobatbardoshligini ta'minlashi mumkin. Kommunikativ strategiya mijozlar ehtiyojini qondirishga asoslanadi hamda bozor va iste'molchilarning dolzarb talablariga tezda moslashishni talab qiladi. Tijorat banklarida bozorni kengaytirish va yangi segmentlarga kirish yondashuvi yangi bozorlar yoki mijozlar segmentlarini o'zlashtirishga qaratilgan. Bu, yangi xizmatlar yoki mahsulotlarni joriy etish orqali mijozlar bazasini kengaytirishga yordam beradi. Birinchi yondashuv doirasida violent, patent va kommunikativ strategiya ishlab chiqiladi.

Raqobatbardoshlikni oshirish yondashuvi bankning raqobatbardoshligini kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda liderlik va diversifikatsiya kabi strategiyalardan foydalaniladi. Liderlik strategiyasi bank

xarajatlarini nazorat qilish orqali shakllanadi. Bu usul yordamida xarajatlarni kamaytirish, mijozlar uchun xizmat narxini pasaytirish va bozorning kengroq segmentlarini egallash imkoniyatlar yuzaga keladi. Diversifikatsiya strategiyasi ko'plab mijozlarga mos keladigan takliflarni ishlab chiqishga asoslanadi. Raqobatni tahlil qilish, mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va raqobatchilardan ajralib turish uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Moliyaviy holat va barqarorlikni tahlil qilish asosida marketing strategiyasini shakllantirish bankning uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv doirasida agressiv, himoya va raqobat kabi strategiyalardan foydalaniladi. Agressiv strategiya bankning bozordagi yetakchilik pozitsiyalarini saqlab qolish va xarajatlarni nazorat qilishga qaratilgan. Himoya strategiyasi esa bankning eng daromadli xizmatlarini doimiy ravishda monitoring qilishga asoslanadi. Agar ushbu xizmatlardan olinadigan foyda kamaygan taqdirda, bank darhol yangi xizmatlar yoki foydali bozor segmentlarini izlash va joriy etishga kirishadi. Raqobat strategiyasi mijozlar sodiqligini oshirishga asoslanadi. Moliyaviy barqarorlik mijozlarga ishonch va xavfsizlikni

ta'minlab, bankning bozor pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu tariqa marketing strategiyalarining asosiy maqsadi boshqa banklar orasida raqobatbardoshlikni oshirishdan iborat, degan xulosaga kelish mumkin.

Raqamli bank xizmatlarining kengayib borayotgan sharoitida marketing strategiyalarini shakllantirishda 5E modeli tobora keng qo'llanilmoqda (1-jadval).

1-jadval

Tijorat banklarida 5E modeli assoida marketing strategiyalarini ishlab chiqish jarayonlari

<i>Jarayon nomi</i>	<i>Mohiyati</i>
Ta'lim (Education)	<i>Ushbu jarayon mijozlarga xizmatlar va mahsulotlar haqida ma'lumot yetkazishga asoslanadi. Natijada potentsial mijozlarning moliyaviy savodxonligi oshadi va ularning xizmatlarga bo'lgan talabi rag'batlantiriladi.</i>
Tadqiq etish (Exploration)	<i>Ushbu jarayon mijozlar bazasini tadqiq qilishga asoslanadi: ular haqiqatan ham yakuniy iste'molchimi, ularni xarid qilishga nima undaydi, nega aynan shu joydan xarid qilishadi hamda ularning tanlovi va afzalliklariga qanday ta'sir ko'rsatish mumkinligini aniqlashga qaratilgan.</i>
Takomillashtirish (Elevation)	<i>Mazkur jarayon mijozlarga ma'lum xizmatlar yoki mahsulotlarni xarid qilish natijasida ularning hayot sifati yaxshilanishini asosli dalillar orqali namoyish etish va isbotlashga yo'naltirilgan.</i>
Qoniqtirish (Entertainment)	<i>Ushbu jarayon mijozlarning kompaniya mahsulotlari va xizmatlaridan qoniqish darajasiga asoslanishi zarur. Bunda faqat bitim tuzish jarayonigina emas, balki keyingi bosqichlarda, jumladan, texnik qo'llab-quvvatlash, yangi xizmatlar yoki foydali takliflar haqida ma'lumot berish orqali doimiy muloqotni saqlab qolish ham muhim ahamiyat kasb etadi.</i>
Baholash (Estimation)	<i>Ushbu jarayon yuqorida sanab o'tilgan to'rtta bosqichni umumlashtirish va tahlil qilishga asoslanadi.</i>

5E modeli tijorat banklarining marketing strategiyasida mijozlar bilan yanada mustahkam va uzoq muddatli munosabatlar o'rnatishga yordam beradi. Tijorat banklarining marketing strategiyalari mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu xizmatlar 24/7 mavjudligini, shuningdek, mijozlarning ehtiyojlariga mos ravishda xizmatlar taqdim etishni o'z ichiga oladi. Ba'zi banklar faqat moliyaviy xizmatlar bilan cheklanmay, balki buxgalteriya, soliq, sug'urta, turizm, ko'ngilochar va boshqa sohalarda ham xizmatlar ko'rsatadilar. Bunday xizmatlar banklarga qo'shimcha daromad olish va yangi mijozlarni jalb etish imkonini beradi. Bu holat, o'z navbatida, qo'shimcha xizmatlar yetkazib beruvchilari bilan o'zaro aloqalarni avtomatlashtirishni talab qiladi.

Rossiyada ushbu sohada yangiliklarni joriy etishda "Tinkoff Bank" va "Sberbank" kabi banklar yetakchi hisoblanadi. Mijoz ma'lumotlarini muntazam tahlil qilish asosida mijozlarni segmentlarga ajratish, asosiy tranzaksiya yo'nalishlarini tahlil qilish, mijozlarning xarajatlarini strukturalashtirish, firibgarlikni oldini olish, mijozlarning fikr-mulohazalariga javob berish hamda segmentlar bo'yicha xizmatlarni yo'lga qo'yish maqsadida amalga oshiriladi.

Masalan, Tinkoff Bank BIG DATA texnologiyalaridan foydalangan holda potentsial va joriy mijozlarning ehtiyojlarini tahlil qiladi, marketing va sotuvlarni rejalashtiradi. Bank sohasida yangi turdagi reklama va xizmatlarni taklif qilish shakli sifatida marketpleyslar paydo bo'ldi. Ular banklar uchun katta afzalliklarga ega, chunki marketpleyslar asosida bank xizmatlaridan

tashqari ko'plab xizmatlarni taklif qilish orqali mijoz bazasini kengaytirish imkonini beradi.

Sberbank ipoteka kreditlarini mijozlarga taqdim etishda bank mobil ilovasidagi mijoz shaxsiy kabineti orqali darhol o'ziga uy tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Alfa-Bankning mobil ilovasi ("Alfa Travel") esa mijozlarga sayohatlarni bron qilish va Ivi, Beeline, Eldorado, Zolotoe Yabloko va boshqa brendlar bilan hamkorlikda turli takliflardan foydalanish imkonini beradi. Tinkoff Bankida esa uchta asosiy kanal mavjud: onlayn, oflayn va hamkorlik kanallari. Onlayn kanallarga internet, mobil qurilmalar va boshqa yangi texnologiyalar kiradi. Ofayn kanallarga agentlar orqali sotuvlar, "do'stni olib kel" aksiyalari va mijozlar bazasiga asoslangan to'g'ridan-to'g'ri sotuvlar kiradi. Hamkorlik kanallari esa EBAY, AliExpress, LaModa, Rendezvous, Tele2, OneTwoTrip, Burger King, Ozon, LitRes va boshqa kompaniyalar bilan hamkorlikni o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda tijorat banklarida marketing strategiyasi ko'plab yo'nalishlarni qamrab oladi. Strategiya doirasida potentsial mijozlarni o'rganish hamda tahlil qilish, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish va ularni bozorda taqdim etish, mahsulotlar va xizmatlarga bo'lgan talabni shakllantirish hamda bank xizmatlari va mahsulotlarini targ'ib qilish kiradi.

Xulosa va takliflar.

Fikrimizcha, bank marketing strategiyalarini alohida yosh guruhlariga bo'yicha ishlab chiqish maqsadga muvofiq. 18-25 yoshli mijozlarning bank bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishdagi asosiy to'siqlar kredit kartalaridagi yuqori foiz stavkalari va daromad manbaisiz kreditlarni taqdim etmaslik hisoblanadi. Shu sababli, ushbu yosh guruhining ehtiyojlariga moslashish uchun banklar kredit shartlarini yanada moslashuvchan qilishi lozim. Bu holatlarni oldini olish uchun banklar, birinchi navbatda, kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini

pasaytirishga, shartnoma shartlarini aniq va tushunarli qilishga, shuningdek, mijoz ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha kuchli xavfsizlik choralari ko'rishga e'tibor qaratishlari kerak. Texnik qo'llab-quvvatlash xizmatini yaxshilash, mijozlar bilan samarali va tezkor muloqot o'rnatish, sodiqlik dasturlarini foydalanuvchilarga yanada qulay va foydali qilish ham muhimdir. Shuningdek, valyuta hisoblari va boshqa xizmatlar bo'yicha shaffof va moslashuvchan shartlar taqdim etish bankning mijozlarga nisbatan ishonchini oshiradi va ularning uzoq muddatli hamkorligini ta'minlaydi.

40 yoshdan katta mijozlar uchun ushbu segmentni qamrab olish maqsadida uzoq muddatli strategiya ishlab chiqish zarur. Strategiya orqali mijozlar bazasini kengaytirishda televideniya, radio, maxsus ijtimoiy tarmoqlar va boshqa banklarga qaraganda raqobatbardosh shartlar bilan o'xshash xizmatlarni taklif qilish muhimdir. Chunki, ushbu auditoriya ko'pincha bank tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarni raqobatbardosh kompaniyalar bilan solishtirib, eng yaxshi shartlarni tanlashga intiladi.

Bank marketingini rivojlantirishga oid yuqorida keltirilgan takliflar bilan bir qatorda quyidagilarni ham amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz:

- ❖ Axborot texnologiyalarini rivojlantirish doirasida innovatsion bank mahsulotlarini yaratish va joriy etish;
- ❖ Mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar bo'yicha shartlarni to'liq taqdim etish;
- ❖ Mijoz ma'lumotlarini himoya qilish va ularni uzatish kanallarini takomillashtirish;
- ❖ Xodimlarning malakasini oshirish va mijozlarga yo'naltirish;
- ❖ Yangi texnologiyalar va hamkorliklarni qo'llay olish qobiliyatiga ega bo'lgan kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish.

Yuqoridagi banklarni rivojlantirish bo'yicha strategiyalar innovatsion mahsulotlarni yaratishning eng samarali

mexanizmini ishlab chiqishga xizmat qiladi hamda ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Данько Т.П. Управление маркетингом: учеб. пособие. – М.: Инфра, 1997. – 280 с.
2. Дихтль Е., Хершген Х. практический маркетинг: учеб. пособие / пер. с нем. А.М. Макарова: под ред. И.С. Минко. – М.: Высш. Шк., 1995. – 225 с.
3. Ансофф И. Стратегическое управление / сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
4. Диксон Питер Р. Управление маркетингом: учеб. пос. для ст., обучающихся по экономическим направлениям и спец. / Питер Р. Диксон; пер. с англ. под общ. ред. д. э. н., проф. Ю. В. Шленова. – М.: БИНОМ, 1998. – 556 с.
5. Быканова Н.И. Маркетинговые стратегии коммерческих банков: этапы формирования и развития // КАИТ. – 2023. – №3(48). – С. 9-13. EDN: AKCSFL. DOI: 10.24923/2222-243X.2023-48.2.